

CKU 23: Puzur-Numušda-Ibbi-Sîn 1 (3.1.19)

Pascal Attinger, 2012, actualisé en 2017

I Littérature secondaire

1) Editions

- F.A. Ali, Sumerian Letters: Two Collections from the Old Babylonian Schools (Ph.D. Dissertation, University of Pennsylvania 1964) 42-52.
—, Sumer 26 (1970) 160-169.
P. Michalowski, The Royal Correspondence of Ur (Ph.D. Dissertation, Yale University 1976) 253-268.
Wu Yuhong, A Political History of Eshnunna, Mari and Assyria during the Early Old Babylonian Period (from the End of Ur III to the Death of Šamši-Adad) (= Supplement to Journal of Ancient Civilizations 1, 1994) 8-10.
J. Black et al., ETCSL 3.1.19 (2001) (translittération et traduction).
D.O. Edzard, OBO 160/4 (2004) 522 sq. (transcription et traduction partielles).
P. Michalowski, The Correspondence of the Kings of Ur (MC 15, 2011) 439-462 (v. P. Attinger, Or. 81 [2012] 364 sq. et 380-382).

2) Textes

N2: photo aussi dans CDLI P356514. — **N3**: photo aussi dans CDLI P264322. — **N4**: photo aussi dans CDLI P264401 (sans Ni. 9463). — **N5**: photo aussi dans CDLI P262799 (sans Ni. 4061 + 4188). — **N8**: photo aussi dans CDLI P276590 (N 1447) et CDLI P278159 (N 3102). — **Ur1**: v. aussi M.-C. Ludwig, UAVA 9 (2009) 168 sq. (collations) et J. Peterson, The Literary Sumerian of Old Babylonian Ur: UET 6/1-3 in Transliteration and Translation with Select Commentary (mns. 2017) ad loc.; photo dans CDLI 346259. — **Ur2**: v. Peterson, op. cit. ad loc.; photo dans CDLI P346595. — **X4**: translitt. dans A. Gadotti/M. Sigrist, CUSAS 15 (2011) 63 n° 63; photo dans id. pl. XVII et CDLI P270692. — **X5**: photo dans CDLI P342755.

3) Nouveau duplicat

N10 = J. Peterson, BPOA 9 (2011) 213 n° 188; photo aussi dans CDLI P280311 (18-22).

4) Traductions (partielles)

- Dijk, J. van, JCS 30 (1978) 199 sq. (ll. 33-40).
Kramer, S.N., The Sumerians: Their History, Culture, and Character (Chicago: University of Chicago Press 1963) 333 sq.
Michalowski, P., dans M.W. Chavalas (ed.), Blackwell's Sourcebooks in Ancient History (Oxford: Blackwell 2006) 80.
Pettinato, G., I Sumeri (Milano: Rusconi 1992) 299 (6-17).
Römer, W.H.P., TUAT I/4 (1985) 348-351.
—, dans: R.J. Demarée/K.R. Veenhof (ed.), Zij schreven geschiedenis [...] (Leuven 2003) 35 sq.
Wilcke, C., ZA 60 (1970) 57-59 (ll. 6-28), 61 (ll. 29-33).
—, dans: K. Raaflaub (ed.), Anfänge des politischen Denkens in der Antike (Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien 24, München: Oldenbourg 1993) 64 (ll. 6-13).

II Traduction¹

- 1-2 Parle à mon roi Ibbi-Sîn, c'est ce que ton serviteur Puzur-Numušda², le gouverneur de Kazallu, dit:
3 Un messenger d'Išbi-Erra est venu vers moi (et m'a dit):

¹ Pour simplifier la compréhension de la traduction qui suit, je répète ici la plupart des commentaires que j'ai faits dans mon compte rendu de Michalowski 2011 (Or. 81 [2012] 355-385).

² Version de Nippur // Puzur-Sulgi (Ur et provenance inconnue).

- 4 "Mon roi Išbi-Er-ra t'a envoyé un message."
 5) Il m'a présenté les choses (ainsi)³:
 6 "Mon roi Enlil a *m'a promis*⁴ le pastorat du pays.
 7-13 Les villes, les dieux et les armées des (régions situées le long) des rives du Tigre, de l'Euphrate, de l'Abgal et du Me-Enlila, depuis le pays de Ḫamazi jusqu'à la mer de Magan, Enlil m'a ordonné de les amener devant Ninisina, de faire d'Isin l'entrepôt d'Enlil, de la rendre célèbre, et d'installer dans ses villes⁵ leurs⁶ prisonniers de guerre⁷.
 14 Pourquoi me traites-tu avec hostilité⁸?
 15 sq. J'ai juré par mon dieu Dagan⁹ que je m'emparerai de Kazallu¹⁰.
 17-21 Les villes des territoires qu'Enlil m'a promises, (c'est) au cœur d'Isin que je veux ériger leurs sanctuaires¹¹. Je participerai activement à leurs fêtes *ešeš*¹² et installerai dans leurs *ĝepar* mes statues, mes emblèmes et mes prêtres et prêtresses *en, lumah* et *erešdiĝir*.
 22-24 Mes *sujets*¹³ (pourront) ainsi dire leurs prières jusque dans l'Ekur devant Enlil, jusque dans l'Ekišnuĝal¹⁴, devant Nanna.
 25 sq. Quant à toi, j'expulserai¹⁵ de son pays l'homme en qui tu mets ta confiance.
 27 sq. Je rebâtirai le rempart d'Isin et le nommerai *Īdilpāšunu*.
 29-31 A peine avait-il dit cela¹⁶ qu'il rebâtit le rempart d'Isin et le nomma *Īdilpāšunu*.

³ Ainsi la version de Nippur. Les textes d'Ur et de provenance incertaine ont: "Un messenger d'Išbi-Er-ra est venu vers moi et m'a présenté les choses (ainsi): 'Mon roi Išbi-Er-ra t'a envoyé un message. (C'est ce que dit mon roi Išbi-Er-ra): '(...)'".

⁴ ka + suff. poss. *šum₂*, "faire une promesse, promettre", est encore attesté dans FLP 1287 ii 32 sq. ([k]a-ka-ni *ba-an¹-šum₂*; cf. Roth, Scholastic Tradition 34 [discussion p. 62] et Law Collections 48), W.R. Bodine, How Mesopotamian Scribes Learned to Write Legal Documents: A Study of the Sumerian Model Contracts in the Babylonian Collection at Yale University [2014] 37, N 7800 vii 24 (*KA.KA¹ ba-an¹-šum₂-eš*; forme probl. fautive pour ka-ka-ne-ne) et id. 39, NBC 7800 viii 18 = SEP 14, X15 lignes supplémentaires après 6 (ka-ka-ne-*ne¹ ba-an<-šum₂>-me-eš*; cf. Bodine, op. cit. 126 sq.). A en juger d'après notre passage, ka-ka-ni ne peut guère être l'objet de *šum₂*, car on attendrait alors *nam-sipa kalam-ma-ke₄/ka* ou *nam-sipa-de₃/da kalam-ma* dans au moins quelques duplicats (cinq textes ont \emptyset ; que *kalam-ma* soit un locatif adnominal ["pastorat dans le pays"] est exclu par les syntagmes du type *nam-sipa kalam-ma-še₃*, etc.). Cela implique presque nécessairement que *nam-sipa kalam-ma* est l'objet de *šum₂* et ka-ka-ni au directif (noter *ba-* dans trois duplicats, ainsi que dans FLP 1287 et NBC 7800), que donc l'expression ne signifie pas (litt.) "donner sa bouche vers qqc." (= "promettre"), mais "donner qqc. vers sa bouche".

⁵ Du royaume d'Isin? Michalowski (2011:440) traduit "in all those cities", mais j'ignore à quelles villes il pense.

⁶ Des régions mentionnées aux ll. 7-9; pour *-a-ne-ne* au lieu de *-bi* (de même aux ll. 18 sq. et 21), v. mon compte rendu de Michalowski 2011 à propos de l'Afterword (pp. 216-224), point 2 (Or., à paraître).

⁷ Ainsi probl. cinq textes // *nam-ra-AK-ne-ne-a ke₃-de₃ iri^{ki}-iri^{ki}-bi¹ TUŠ.TUŠ-u₃-de₃ (N1) // nam-ra-AK-ne-ne ke₃-de₃ iri-iri-bi¹ TUŠ¹-de₂ (N9). Le sens doit être "de prendre en butin (les gens de ces régions) et de les installer dans ses villes", mais la construction est bizarre (*-a-ne-ne* est employé objectivement).*

⁸ x 3 (dans N9, lire *gu₂ mu-da-AK-e-en*) // "m'as-tu traité avec hostilité?" (x 3).

⁹ // "par mon maître Enlil et mon dieu Dagan" (Ur2 et X3).

¹⁰ Litt. discours direct.

¹¹ N9 a une leçon divergente: *ša₃ i₃-si-in^{ki} za₃-gu-¹ra²-ne¹-a ga-bi₂-ib-TUŠ.TUŠ-uš* "Je veux les (les dieux?) installer dans leurs grands sanctuaires au cœur d'Isin"; la forme verbale semble corrompue (/b/ devant la base et /eš/ après la base doivent tous deux marquer l'objet).

¹² Litt. "Je veux agir dans leur fêtes *ešeš*".

¹³ Litt. "mes *citoyens*" (en lisant *dumu-dumu-ĝu₁₀*); comp. la version akkadienne de Sargon 1:82 sq. (le sumérien est cassé): *DUMU.DUMU a-ka₃-de₃^{ki}*.

¹⁴ Ainsi la version de Nippur. Les textes d'Ur et de provenance inconnue ont *e₂-kiš-nu-ĝal₂-ta*, où *-ta* marque peut-être la "remote deixis" (Civil, FI p. 84). On pourrait essayer de rendre cette nuance par "et même jusque dans l'Ekišnuĝal, devant Nanna".

¹⁵ *ga-am₃-ta(-an)-BU* (quatre textes, dont un de Nippur) est la meilleure leçon, *ga-am₃-ta(-an)-gub-bu* (N1 et N2) reposant probl. sur une réinterprétation ("démètre (d'un poste)"; cf. RCU 2:20-22). Même à l'époque paléobab., les formes *hamtu* après *ga-* sont plutôt rares.

¹⁶ Pour cette traduction, comp. *bi₂-in-du₁₁-ga-gen₇-nam* v.s. dans GiAk. 93 et GiTa. 134, où "ce fut comme il avait dit" est exclu.

- 32 sq. Il s'empara de Nippur, y installa sa propre garnison et captura Niġdugani, l'administrateur en chef de Nippur.
- 34 sq. Il fit prisonnier Zinnun, le gouverneur de Subur¹⁷ et pillā (le pays de) Ḥamazi.
- 36-39 Il fit revenir à leur poste¹⁸ Nūrahī, le gouverneur d'Ešnuna, Šu-Enlil, le gouverneur de Kiš et Puzur-Tutu, le gouverneur de Borsippa.
- 40 sq. Ses clameurs ...¹⁹ le pays comme une barrière de roseau. Išbi-Erra ne quitte plus la tête de ses troupes.
- 42 sq. A peine avait-il dit cela qu'il s'empara (des régions situées le long) des rives du Tigre, de l'Euphrate, de l'Abgal et du Me-Enlila.
- 44 Il installa Iddi(n)²⁰ à Malgi.
- 45 sq. Girbubu, le gouverneur de Ġirkal, le traitant²¹ avec hostilité, il trancha sa ceinture et mit la main sur lui²².
- 47 sq. Ses clameurs deviennent assourdissantes²³, et il a (maintenant) tourné son attention dans ma direction.
- 49 Je n'ai pas d'allié, personne ne peut rivaliser avec lui.
- 50 sq. Au cas où il ne pourrait pas mettre la main sur moi et *renoncerait*, je me rendrai chez toi²⁴. Mon roi est informé.

¹⁷ Cette interprétation traditionnelle est préférable à celle de Michalowski (2011:441 et comm. pp. 444 sq.): "(His ally), the ruler/governor Zinnun, took prisoners in Subir". Cette traduction essaie de rendre compte de l'opposition entre ba- (ll. 30 sqq.) et i-ni- (l. 34), mais elle implique que l'ergatif ferait défaut dans huit duplicats (X1 a un ergatif, mais il est mal placé). Michalowski est conscient du problème, mais remarque que l'ergatif "is not always necessary with propre names" (p. 444). C'est juste, mais le suffixe devrait suivre ensi₂-k, pas Zinnun, et cette explication ne peut donc être invoquée ici. Par ailleurs, lorsque un nom propre est déterminé par ensi₂, il est, dans CKU, toujours suivi d'un nom de ville ou de région.

¹⁸ Ici aussi, la traduction usuelle est préférable à celle de Michalowski (2011:441; comm. p. 446). ki-ni-še₃ s'explique facilement par une "construction distributive" (ELS 163 et 166 sq.; comp. l'akkadien *ana ašrišu/ašriš utiršunūti* cité par Michalowski dans son comm. p. 446). Il est vrai qu'elle est rare avec les suffixes possessifs.

¹⁹ Le sens de bur₁₀ m'échappe. Michalowski traduit par "shakes" (2011:441), mais ne commente pas le terme. Dans Ea I 116, bur₁₀ est rendu par *nussû ša Š[E]* (*nesû* D "enlever, emporter, déporter"), ce qui ne donne pas de sens ici. Michalowski y voit probabl. une variante de "bul" "to shake" (ainsi ETCSL, toujours dans "saġ bul(-bul)"), mais ce bul doit être lu tuku₄ (cf. e.g. CAD N/2, 113 s.v. našû, section lex.).

²⁰ Iddin dans N3 et N5.

²¹ Litt. "le traite".

²² Michalowski (2011:441; v. comm. pp. 446 sq.) traduit le passage différemment: "and when Girbubu, governor of Ġirkal, resisted him and cut off his (Iddi's) shield, he (Išbi-Erra) took him prisoner". -ma plaide clairement en faveur de cette interprétation, mais il n'est attesté qu'en N3. u₃ (dans six duplicats) ferait en revanche difficulté. Dans CKU, u₃ relie le plus souvent deux syntagmes nominaux ou deux phrases (normalement sans changement de sujet; la seule exception est CKU 24 B 29 sq., qui semble toutefois reposer sur une réinterprétation de A 25, où u₃ est employé correctement devant ze₄-e). Il précède par ailleurs fréquemment un pronom personnel indépendant ("quant à moi/..."). Dans CKU 24 A 22 enfin, u₃ tukum-bi signifie "mais si". Je ne connais qu'un seul passage où u₃ signifie certainement (pour CKU 18:39, v. mon comm. ad loc.) "alors" (comme ce devrait être le cas ici si Michalowski a raison), à savoir CKU 24 B 56 sq.: elam^{ki} za₃ mu-un-ta₃-ga u₃ ^diš-bi-er₃-ra ba-ab-dab₅-be₂ "Ayant repoussé l'Elam, je mettrai la main sur Išbi-Erra". La version plus correcte de A (trois textes de Nippur; noter /n/ au lieu du fautif /b/ devant dab₅) a deux phrases coordonnées: elam^{ki} za₃ mu-un-ta₃-ge u₃ ^diš-bi-er₃-ra mu-un-dab₅-be₂. Dans ces conditions, l'interprétation traditionnelle (avec ^{kuš}kuru₁₄ "ceinture" et e-ne objet de dab₅) est préférable.

²³ Litt. "lourdes"; pour za-pa-aġ₂ dugud, comp. Innana C 11 et peut-être Conseils de sagesse 157.

²⁴ Litt. "Après que sa main n'a pas pu s'emparer de moi, après qu'il a renoncé, je veux venir ici" (comp. W.H.P. Römer, TUAT /4 [1985] 351; D.O. Edzard, OBO 160/4 [2004] 523; Römer, dans R.J. Demarée/K.R. Veenhof [ed.], *Zij schreven geschiedenis* [...] [Leuven 2003] 36); pour le sens de šub, cf. CKU 21:54. Au cas où šub signifierait "déferler" v.s. (comp. par ex. CKU 18:4 et 32), traduire "*Bien* qu'il n'ait pas pu mettre (jusqu'à présent) la main sur moi, au cas où il *attaquerait*, je viendrai chez toi" (comp. ETCSL). La traduction de Michalowski par "I will have to flee" (2011:441; comp. 464 [pour CKU 24 A 8] et 474 [pour CKU 24 B 13]) ne rend pas compte du ventif ici, et du ventif suivi du terminatif (Ḡa¹-am₃-ma-ši-ġen) dans CKU 24 A 8 X1 = 24 B 13.